

Философские аспекты устойчивого развития

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета
2. **Дониёров Бахромжон Бобирович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье философски сказано, что никто не может правильно сказать, что будет завтра, с какой стороны придет опасность, мир, окружающий нас сегодня, чрезвычайно сложен и останется таковым в ближайшем будущем, поэтому вопрос сохранения путь устойчивого развития всегда будет актуален для народов.

Ключевые слова: мир, страна, риски, неопределенность, цель, стабильность.

Abstract

In the article, it is philosophical that no one can correctly say what will happen tomorrow, from which direction the danger will come, the world surrounding us today is becoming extremely complex and will remain so in the near future, therefore the issue of maintaining the path of sustainable development will always be relevant for the nations.

Key words: world, country, risks, uncertainty, purpose, stability.

Аннотация

Мақолада эртага нима бўлишини, қайси томондан хавф-хатар келишини ҳар ким ҳам тўғри айта олмаслиги, бугунги бизни қуршаб турган олам ғоят мураккаб бўлиб келмоқда ва яқин истикболда ҳам шундай бўлиб қолаётганлиги, шу боис мамдакатлар олдида барқарор тараққиёт йўлини сақлаб қолиш масаласи доимо долзарб бўлиб қолиши фалсафий жиҳатдан таҳлил этилган.

Калит сўзлар: дунё, мамлакат, хавф-хатарлар, ноаниқлик, мақсад, барқарорлик.

Что такое живость? В чем смысл жизни? Вопросы о цели человеческой жизни мучают человечество уже тысячи лет. Ответы на подобные вопросы представителей человечества, считающихся наиболее совершенными среди существ, объяснялись в разных контекстах в разные периоды, но актуальность этих вопросов не утратила своего значения и сегодня. Ведь человек, которого считают сознательным существом, живя в этом мире, ищет смысл в своей жизни, путается в сложных ситуациях, возникающих в его жизни, и пытается найти в них решение. Иногда он находит ответы на свои вопросы, иногда он изо всех сил пытается найти ответы. На самом деле сложно найти стопроцентный ответ на вопросы такого содержания. Как различны социально-экономические, политико-правовые, культурно-образовательные условия обществ, существовавших в разные эпохи, так и образ жизни людей, доживших до наших дней и живущих одновременно, никогда не был самым такой же и никогда не будет прежней. Из этого следует, что естественно, что у каждого общества, у каждого человека разные взгляды на жизнь и ответы на возникающие в связи с этим вопросы.

Однако следует признать, что ситуации в некоторых обществах и образ жизни некоторых людей могут быть частично схожими. Тогда их выводы о жизни будут совместимы друг с другом. Тогда будут возможности учиться на образе жизни других, избегать ошибок и недостатков, допущенных ими. Как мы уже упоминали выше, эти аспекты имеют отношение и к обществам, государствам, в частности, к судьбе Узбекистана. Ведь "Каким будет XXI век для народа Узбекистана?" Насколько лучше будет жизнь людей, чем вчера? Понимаем ли мы, что путь реформ и обновления, который мы избрали для себя, очень труден? Имеем ли мы достаточно ясное представление о том, с какими проблемами, трудностями и испытаниями мы можем столкнуться на этом пути?» эти мысли никогда не должны покидать нас. Мы думаем, что тогда наше будущее будет большим. Вот почему, «в то же время, при глубоком анализе пути развития нашей страны, сегодня ситуация на мировом рынке резко изменилась, а конкуренция в условиях глобализации становится все более острой, что требует развития и реализация совершенно нового подхода и принципов развития нашей страны более стабильными и быстрыми темпами».

Ситуация показывает, что не все могут правильно понять, что будет завтра, с какой стороны придет опасность. Сегодня «мир вокруг нас становится чрезвычайно сложным и останется таковым в ближайшем будущем». Устойчивость нельзя поддерживать, просто зная об этих рисках, просто оценивая их. Так что должно быть сделано?! В качестве правильного ответа на этот вопрос можно привести следующие моменты: «Кажется, недостаточно уметь относиться к возникающим сегодня угрозам

безопасности и стабильности. Нам необходимо понять природу существующих опасностей. Нам нужно определить их источники и взаимодействия во времени. Нам необходимо определить условия сохранения стабильности в обществе и эффективно их использовать. От них зависит стабильное и поступательное развитие Республики Узбекистан». На самом деле сохранение мира и спокойствия очень важно для Узбекистана, избравшего свой независимый путь развития и становящегося в настоящее время все более устойчивым в условиях рыночных отношений, а всевозможные неожиданные бедствия и вызванная ими нестабильность представляют собой столь же велика опасность. Ведь общество и государство, переходящие от одной системы к совершенно новой системе, могут быть поставлены на грань разрушения даже неожиданными диспропорциями. Поэтому работать в этой области необходимо с особой осторожностью. «Переход от административно-командного стиля централизованного планирования и управления к рыночной экономике — это не обновление или улучшение существующего способа ведения бизнеса, а введение совершенно новой системы ведения бизнеса. Это переход из одного состояния качества в другое. Это совершенно новая философия жизни для людей. Соответственно, оно не может быть реализовано как разовое мероприятие, а требует длительного периода, включающего несколько этапов. Теперь, наряду с материальными потребностями, у людей есть и духовные потребности, без которых сегодня сложно представить нашу жизнь. В частности, одной из таких потребностей считается стремление человека познать свою идентичность. На самом деле каждый человек,

обладающий определенным уровнем интеллекта и понимания, должен стремиться познать, кто он такой, выбрать свой жизненный путь, а при необходимости попытаться построить для себя «Свободную и благополучную Родину, свободную и благополучную жизнь». Если каждый соотечественник, проживающий в независимом Узбекистане, думает об этих вещах, если он думает о них, то не только эти, но и другие вопросы, проблемы и цели всегда должны быть в центре нашего внимания.

Внедрение в сознание нашего народа названной философии жизни должно быть прежде всего одной из главных задач общественных и гуманитарных наук, особенно философии, социологии, национальной идеи, основ духовности.

Литература.

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
2. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.
3. Salimov, Bakhridin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (1-2), 178-182.
4. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 11–17.

5. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. Academic research in educational sciences, 3 (11), 286-291.